

**OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN
MENEJMENT TIZIMLARINI JORIY ETISH METODOLOGIYASI VA STRATEGIK
TAHLILI**

Anvarjonova Elmira Otabek qizi
Andijon davlat texnika instituti
4-kurs MSMSM 23-22 gurux talabasi
Mominov Omadbek
Andijon davlat texnika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. *The article considers the methodology of forming integrated management systems (IMS) based on international standards in order to ensure product quality, safety and environmental sustainability in food industry enterprises. Comparative analysis of successive (combined) and simultaneous (integrated) implementation approaches of the system was carried out, and their impact on enterprise operational efficiency was evaluated. Also, transformational problems arising in the implementation of the IMS model in production conditions and strategic solutions to overcome them are proposed.*

Kalit so'zlar. *Oziq-ovqat sanoati, integratsiyalashgan menejment tizimi, ISO 9001, ISO 22000, kombinatsiyalangan tizim, xavf-xatarlarni baholash, manfaatdor tomonlar.*

KIRISH. Hozirgi kunda mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, qadoqlash, realizatsiya va iste'mol qilishda uning sifati va xavfsizligini zamonaviy talablarga javob berishini ta'minlash ustivor va dolzarb vazifalardan biri hisoblanmoqda. Oziq-ovqat korxonalarida xalqaro standartlar talablariga muvofiq boshqaruv tizimlarining joriy etilishi mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlash, iste'molchilar hayoti, sog'ligi va mulki, atrof-muhit uchun xavfsizligini nazorat qilish imkoniyatini oshiradi.

Oziq-ovqat mahsulotlariga global talabning ortishi sharoitida kompaniyalar sohaning murakkab va o'zgaruvchan me'yoriy talablarini samarali hal qila oladigan mustahkam boshqaruv tizimlarini yaratishi shart. Sifat (ISO 9001), atrof-muhit (ISO 14001), oziq-ovqat xavfsizligi (ISO 22000) hamda mehnat muhofazasi (ISO 45001) tizimlarining integratsiyasi korxonaning operatsion samaradorligini oshirishi, ishlab chiqarish xavflarini kamaytirishi va umumiy ish faoliyatini tubdan yaxshilashi mumkin. Ushbu tadqiqot oziq-ovqat sanoati

korxonalarida boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish va barqarorlikni ta'minlash mexanizmlarini optimallashtirishga qaratilgan.

IMTNI YARATISHGA YONDASHUVLAR VA METODOLOGIYA

Integratsiyalashgan menejment tizimlarini ishlab chiqishda tashkilot eng avvalo integratsiyaning strategik maqsadlarini aniq belgilashi lozim. Shuni ta'kidlash joizki, faqatgina tashqi omillar yoki bozor kon'yukturasining bosimi ostida (biznesning real foyda olish maqsadlarisiz) rasmiyatchilik uchun joriy qilingan tizimlar chuqur integratsiyaga mos kelmaydi. Korxonada o'zining texnik va kadrlar salohiyatidan kelib chiqib, zarur bo'lgan integratsiya darajasini (ajratilgan yoki to'liq integratsiyalashgan) mustaqil belgilashi lozim.

Amaliyotda IMTni yaratishda asosan ikki xil uslubiy yondashuv qo'llaniladi:

1. Boshqaruv tizimlarini ketma-ket amalga oshirish (Kombinatsiyalangan yondashuv): Dastlab ISO 9001 standartiga muvofiq Sifat menejmenti tizimi (SMT) ishlab chiqiladi va joriy etiladi, keyinchalik esa boshqa ixtisoslashgan boshqaruv tizimlari (ISO 22000, ISO 14001) parallel ravishda bosqichma-bosqich qo'shib boriladi.

2. Boshqaruv tizimlarini bir vaqtda amalga oshirish (Integratsiyalashgan yondashuv): Bir vaqtning o'zida bir nechta xalqaro standartlar talablarini yagona, umumiy boshqaruv mexanizmiga birlashtirgan holda joriy etish.

Menejment tizimi standartlari va xususiyatlari talablariga javob beradigan IMTni yaratish va doimiy takomillashtirish oltita tayanch toifani o'z ichiga olgan integral tizim modeli asosida amalga oshiriladi.

1-jadval

Integratsiyalashgan menejment tizimiga qo'yiladigan umumiy talablar tarkibi

No	Asosiy toifalar	Tizimning umumiy elementlari va tarkibi
1	Siyosat	Siyosat va boshqaruv tamoyillarini shakllantirish

2	Rejalashtirish	Ehtiyojlar, talablar va muhim parametrlarni tahlil qilish; jarayonlarni hujjatlashtirish; maqsad va vazifalarni belgilash; zarur resurslarni aniqlash; tashkiliy tuzilma, rollar va vakolatlarni o'rnatish; kutilayotgan o'zgarishlarga tayyorlik ko'rish.
3	Amalga oshirish va bajarish	Jarayonlar ichki nazorati; inson resurslarini boshqarish; hujjatlashtirish va hujjatlar aylanishini boshqarish; ichki/tashqi aloqa; iste'molchilar va etkazib beruvchilar bilan o'zaro munosabatlar.
4	Samaradorlikni baholash	Doimiy monitoring va o'lchovlar; nomuvofiqliklarni tahlil qilish va operativ boshqarish; ichki tizim auditi.
5	Takomillashtirish	Tuzatuvchi va oldini oluvchi tadbirlar; doimiy takomillashtirish madaniyati.
6	Yuqori rahbariyat tahlili	Yuqori rahbariyat tomonidan tizim hayotiyligini tahlil qilish.

TAHLIL VA ERISHILGAN NATIJALAR

Oziq-ovqat sanoati korxonalarida ISO 9001 + ISO 22000 + ISO 14001 standartlarining yagona tizimga integratsiyalashuvi kompaniyalarga mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlash bilan bir qatorda quyidagi iqtisodiy va tashkiliy afzalliklarni beradi:

- Biznes xavflarini boshqarishga global yondashuv qo'llaniladi va korxonaning bozor talablariga moslashuvchanligi ortadi.
- Boshqaruv tizimlarini alohida-alohida saqlash va sertifikatlash uchun sarflanadigan moliyaviy xarajatlar sezilarli darajada kamayadi.
- Amaldagi standartlar talablari birlashtirilib, turli bo'limlar hujjatlaridagi ziddiyatlar va funksional takrorlanishlar (byurokratizatsiya) bartaraf etiladi.
- Tashqi va ichki tekshirishlar (auditlar) soni qisqaradi va ularning samaradorligi oshadi.

Biroq, IMTni ishlab chiqarishga tatbiq etish jarayonida bir qator tizimli muammolar ham kuzatiladi. Eng asosiy to'siqlardan biri — sifat, oziq-ovqat xavfsizligi va ekologiya protokollarini yagona texnologik zanjirga moslashtirishning murakkabligidir. Ushbu sinergiyaga erishish korxonadan katta metrologik va kadrlar resurslarini talab qiladi.

Bundan tashqari, korxonada ichidagi o'zgarishlarga xodimlar tomonidan bo'ladigan psixologik va professional qarshiliklar ham tizimning muvaffaqiyatli tarqalishiga to'sqinlik qiladi. Standartlashtirilgan sanoat ko'rsatmalarining yetishmasligi har bir korxonani o'z muammolarini individual hal qilishga majbur etadi.

Real bozor sharoitida ishlaydigan tizim modeli doimiy ravishda dinamik harakatda bo'ladi. Korxonada bozorga kirgan paytdagi dastlabki boshqaruv tizimi va uning parametrlari vaqt o'tishi bilan tashqi manfaatdor tomonlarning (iste'molchilar, davlat nazorati organlari, hamkorlar) ta'siri ostida kengayib boradi. Manfaatdor tomonlar menejment tizimining rivojlanish vektorini tashkil qiladi va u bilan birga korxonaning "boshqaruv maydonini" kengaytiradi.

XULOSA. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida integratsiyalashgan menejment tizimlarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlash uchun quyidagi strategik bosqichlarni bajarish taklif etiladi:

1. Yuqori rahbariyat majburiyati: Korxonada rasmiyatchilikdan voz kechib, real korporativ sifat va xavfsizlik madaniyatini shakllantirish, buni umumiy biznes strategiyasiga moslashtirish.

2. Kadrlar salohiyatini oshirish: Xodimlarni muntazam ravishda xalqaro standartlar va ichki audit uslubiyotlari bo'yicha o'qitish va ularni jarayonlarga integratsiya qilish.

3. Doimiy monitoring va sinergiya: Tizimning ishlash ko'rsatkichlarini metrologik nazorat qilish, muntazam tekshiruvlar o'tkazish va bo'limlararo axborot almashish mexanizmini raqamlashtirish.

Xulosa qilib aytganda, ishlab chiqarish korxonalarida IMT modelining joriy etilishi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, mahsulot raqobatbardoshligini oshirish va uzoq muddatli strategik muvaffaqiyatga erishishning eng samarali poydevori hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. ISO 9001:2015. Sifat menejmenti tizimlari — Talablar.
2. ISO 22000:2018. Oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimlari — Oziq-ovqat zanjiridagi har qanday tashkilotga qo'yiladigan talablar.
3. ISO 14001:2015. Atrof-muhitni boshqarish tizimlari — Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va talablar.
4. ISO 45001:2018. Sog'liqni saqlash va mehnat xavfsizligini boshqarish tizimlari.
5. Anvarjonov K.S., Abdullayev A.S. Vliyanie obvodnyonnosti topliva na nadyojnost raboti toplivnoy apparaturi // Ilmiy maqolalar to'plami, Andijon mashinasozlik instituti, 2026.
6. Karimov N.T. Ishlab chiqarishda integratsiyalashgan boshqaruv tizimlari va standartlashtirish asoslari. Toshkent, 2024.

